

XÃ HỘI

Hải Phòng thu ngân sách năm 2024 cao kỷ lục

Thứ năm, 2/1/2025 13:00 (GMT+7)

Năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn TP Hải Phòng đạt 118.255 tỷ đồng, là mức thu cao nhất từ trước đến nay, năm thứ 10 liên tiếp tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Lãnh đạo TP Hải Phòng biểu dương Cục Hải quan Hải Phòng.

10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số

Năm 2024, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt 118.255 tỷ đồng, mức thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến cuối ngày 31/12/2024, đơn vị thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 67.300 tỷ đồng, tăng

Còn Cục Thuế Hải Phòng thông tin, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 50.068 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn quốc sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, bằng 133,2% dự toán Trung ương giao. Trong đó, 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt dự toán.

Như vậy, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2024 đạt 118.255 tỷ đồng, là mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh năm 2024 tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 11,01%, đứng thứ 3 cả nước, Hải Phòng đạt dấu mốc 10 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số.

Một khu đô thị ở trung tâm TP Hải Phòng.

Xây dựng cơ chế đặc thù, đột phá

Năm 2025, là năm cuối nhiệm kỳ (2021-2025), ông Lê Tiến Châu đề nghị UBND thành phố, các sở ngành, quận huyện trên địa bàn cần tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính đột phá để tạo động lực phát triển cho thành phố.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khởi công một số dự án động

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ các quy định về thẩm quyền, để phân cấp triệt để cho cấp huyện, cấp huyện phân cấp cho cấp xã; UBND thành phố phân cấp cho các sở ngành.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, cần phải chuẩn bị ngay để sau sắp xếp có một bộ máy mới, với chức năng, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, khoa học.

Thành phố đang khẩn trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế. Bí thư Thành ủy đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phải thống nhất quan điểm nhiệm vụ tinh gọn bộ máy gắn với tinh giản biên chế là một cuộc cách mạng vì sự phát triển chung của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết năm 2024 có 17/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội thành phố đạt kết quả cao, hoàn thành và vượt kế hoạch.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025, thành phố cần bứt phá và tăng tốc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Do đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương trực thuộc tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ đề năm 2025 “mở rộng không gian kinh tế, đô thị; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”. Trong đó, thành phố xác định chuyển đổi số là động lực trong phát triển của thành phố.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>